

Tipo de artículo: Artículo Original
Recibido: 02/01/2024
Aceptado: 21/05/2024

Acciones educativas para cuando ocurren lesiones traumáticas dentales en deportistas

Educational actions for when traumatic dental injuries occur in athletes

MSc. Izel María Ortega Sotolongo¹, Lic. Maydelis Menéndez Gómez², Sara González Santos²

¹Centro Provincial de Medicina Deportiva Villa Clara. E-mail: izelsotolongo@nauta.cu <https://orcid.org/0000-0002-1090-3161>

²Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Facultad de Cultura Física. E-mail: maydelism@uclv.cu <https://orcid.org/0000-0003-2724-8818>

²E-mail: sgsantos@uclv.cu <https://orcid.org/0000-0002-9944-5960>

Resumen

El seguimiento a la salud bucodental es cada vez más importante en el mundo deportivo, sin embargo, a menudo se considera la menos prioritaria en términos de revisiones regulares, especialmente para atletas y deportistas. Dándole continuidad a la investigación comenzada en 2015 se procedió en el periodo enero 2022 a enero 2023 a la realización de un estudio de tipo experimental con diseño pre-experimental para identificar el efecto causado por las acciones educativas sobre el nivel de información en cuanto a la conducta a seguir ante la ocurrencia de lesiones traumáticas dentales, en una muestra de 63 atletas y 9 entrenadores de los deportes de combate, categoría escolar(14-15 años) de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar Héctor Ruiz Pérez”, de la provincia Villa Clara, se realizó la comparación pre-post test, se aplicaron dos encuestas, una para los atletas y otra para los entrenadores, revelando resultados que evidenciaron un pequeño cambio significativo hacia lo positivo en el nivel de información sobre el tema en la población intervenida en ambos periodos estudiados.

Palabras clave: lesiones traumáticas, dentales, deporte, acciones educativas.

ABSTRACT

Monitoring oral health is increasingly important in the sporting world, however, it is often considered the least priority in terms of regular check-ups, especially for athletes and sportsmen. Giving continuity to the research begun in 2015, in the period January 2022 to January 2023, an experimental study with a pre-experimental design was carried out to identify the effect caused by the educational actions on the level of information regarding the behavior to follow in the event of traumatic dental injuries, in a sample of 63 athletes and 9 combat sports coaches, school category (14-15 years old) of the Héctor Ruiz Pérez School of Sports Initiation School, of the Villa province Clara, the pre-post test comparison was carried out, two surveys were applied, one for the athletes and the other for the coaches, revealing results that showed a small significant change towards the positive in the level of information on the topic in the population intervened in both periods studied.

Keywords: traumatic injuries, dental, sports, educational actions.

Introducción

El cuidado de la boca es a menudo una prioridad secundaria, sin embargo, es crucial entender que una enfermedad bucal puede desencadenar problemas de mayor escala en el resto del cuerpo, impactando directamente en otros órganos como el corazón, el estómago, el hígado y todo el sistema musculoesquelético.

La salud bucodental y el deporte están estrechamente relacionados entre sí. Realizar una actividad física requiere esfuerzos y procesos fisiológicos en los que interviene todo el cuerpo; incluso la cavidad bucal. Tener lesiones dentales puede influir de manera negativa en la realización de ciertas prácticas. Cualquier proceso inflamatorio o infeccioso, aumenta el riesgo de sufrir lesiones musculares. Los procesos inflamatorios y las infecciones en la boca pueden extenderse más allá de la cavidad oral, afectando otras partes del cuerpo. Los problemas bucales que causan dolor o dificultan la alimentación también repercuten de manera negativa en el desempeño del atleta.

La relación entre los deportes y la salud dental es bidireccional: el ejercicio físico contribuye a una boca sana, mientras que una mala salud bucal puede afectar negativamente al rendimiento deportivo. Varios estudios han demostrado que los deportistas tienen un mayor riesgo de desarrollar afecciones como caries, erosión dental, enfermedades periodontales y bruxismo.

Rodríguez et. al (2021) en su estudio analizó 34 muestras pertenecientes a distintos grupos de deportistas de élite de diferentes disciplinas. Los resultados mostraron que la prevalencia de traumatismos oscilaba entre el 14% y el 47%, las caries entre el 15 y el 75%, la erosión dental entre el 36% y el 85%, y la periodontitis era del 15%. Un porcentaje de entre el 5% y el 18% de estos deportistas, refirieron que sus problemas de salud bucal podrían haber influido negativamente en su rendimiento deportivo.

La salud bucal de los atletas puede verse afectada por varias causas, como la falta de un diente, que puede dificultar la masticación y afectar la absorción de nutrientes y la producción de energía. Además, la respiración puede verse afectada, lo que puede dificultar las actividades de alta intensidad y resultar en un rendimiento inferior al potencial del atleta.

Por otro lado, la salud bucal también puede afectar la calidad de vida de los atletas y, a su vez, su desempeño en el deporte. Las infecciones orales y la inflamación de las encías pueden provocar dolor, molestias y una disminución en la capacidad de concentración. Estos factores pueden afectar negativamente el desempeño, ya que el enfoque y la atención son fundamentales en cualquier disciplina deportiva, por lo que la salud dental es un factor crucial en el rendimiento deportivo-

Según García et. al (2020) las lesiones dentales en el deporte pueden ser causadas por una variedad de factores como la velocidad de la actividad y la intensidad del impacto. En la mayoría de los casos, las lesiones dentales son el resultado de golpes directos en los tejidos duros de la boca, lo que puede causar la rotura, pérdida y desplazamiento de los dientes. Estas son preocupación importante en el deporte debido a su prevalencia y a su impacto en la salud bucal.

Autores como Guerra et. al (2022); Córdova et. al (2019) y Pérez et. al (2022) destacan la alta prevalencia de traumatismos dentales, identificando como factores determinantes de este suceso las actividades deportivas violentas inherentes a deportes como Boxeo y Hockey sobre hielo. El grado o intensidad emocional es otro elemento que puede aumentar el riesgo de estas lesiones durante la competencia. Así como también, el nivel competitivo, donde Polmann et al. (2019) en su estudio muestra un mayor porcentaje de lesiones bucofaciales en competiciones de alto nivel debido a una mayor responsabilidad por parte de los atletas.

Pérez et al. (2022) afirma que la prevalencia de las lesiones dentales durante la práctica deportiva puede llegar hasta un 45%, siendo las más frecuentes las luxaciones y las fracturas dentoalveolares.

Para prevenir estas lesiones, se recomienda el uso de protectores orales y la educación sobre salud bucal y prevención de traumatismos dentales en los deportistas. Los protectores bucales minimizan el riesgo de accidentes bucodentales y ayudan a prevenir lesiones en la mandíbula, las encías y los labios.

Además, es importante que los deportistas conozcan los riesgos asociados con las lesiones dentales y tomen las medidas necesarias para prevenirlas. Esto incluye el uso de

protectores bucales y la corrección de cualquier problema bucodental que pueda aumentar el riesgo de lesiones.

Datos estadísticos reflejados en el estudio de Martínez et. al (2023) indican que entre el 80% al 90% de los deportistas que sufrieron una lesión en la cavidad bucal no reciben atención médica en el momento del incidente, ni acuden a tratamiento posteriormente.

Existen múltiples factores de riesgo que pueden incrementar la posibilidad de sufrir una lesión dental durante la práctica deportiva. Dentro de estos se incluyen el tipo de deporte, la edad del deportista, la participación en actividades deportivas violentas, el nivel de actividad emocional y la exposición a la violencia.

Valdés y Valle-Lizama (2021) examinaron 1772 pacientes de ellos se reportaron 82 con uno o más traumas dentales, representando el 4,63%. Las edades de 10 y 14 años fueron las más afectadas con un 7,26 y 5,42% respectivamente. El sexo masculino estuvo afectado en un 61%, con 50 pacientes, predominando sobre el femenino que aportó 32 casos para el 39%.

En el actual contexto y según la experiencia clínica existe una escasa o casi nula preparación sobre cómo proceder correctamente ante la ocurrencia de dichas lesiones por parte de los entrenadores y atletas. Es un campo en el cual se hace necesario trabajar con el fin de que los profesionales de la salud, entrenadores y deportistas estén informados sobre las medidas de prevención y los protocolos de actuación en caso de lesiones dentales. La educación en este tema es clave para reducir la incidencia de lesiones y las complicaciones futuras de la mismas y garantizar una pronta y adecuada atención en caso de este tipo de accidentes.

Debido a lo anterior el **objetivo** del presente trabajo fue: comparar la efectividad de las acciones educativas sobre el nivel de información acerca del proceder ante lesiones traumáticas en los deportes de combate en la categoría escolar de 14-15 años de la EIDE Provincial de Villa Clara en los periodos (2014-2015 y 2022-2023).

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio experimental pre-experimental cuantitativo con el objetivo de comparar el nivel de información adquirido con la aplicación de las acciones educativas. El universo de estudio se hizo coincidir con el seleccionado al iniciar la investigación, o sea, con los 254 atletas y 33 entrenadores de los 6 deportes de combate que se practican en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) Provincial "Héctor Ruiz Pérez" de Villa Clara, en el período comprendido de enero 2022 a enero 2023, distribuidos de la siguiente manera:

Deporte	Matricula de atletas	Matricula de entrenadores
Boxeo	42	6
Kárate do	22	4
Esgrima	38	6
Judo	42	6
Lucha	66	7
Twdo	44	4
Total	254	33

La muestra quedó conformada por 63 atletas, cuyo tamaño representó el 20% de la población en estudio. Para la asignación proporcional de los tamaños muestrales se utilizó la siguiente expresión:

$$nh = \frac{Nh}{N} \times n$$

Donde:

nh = tamaño de muestra del estrato h

Nh = Universo del estrato h

n = tamaño de muestra

N = Población

Con la aplicación del mismo criterio de selección, de la población integrada por los 33 entrenadores de los referidos deportes, se conformó una muestra integrada por 9 unidades de análisis.

A nivel empírico, se realizaron encuestas y entrevistas igual al estudio inicial, una para los atletas y otra para los entrenadores, que incluían preguntas relacionadas con la información previa sobre las lesiones dentales, las acciones recomendadas y las prácticas actuales de manejo en el tema en estudio. Esto permitió evaluar la efectividad de las acciones educativas previamente implementadas e identificar áreas de mejora.

En el nivel matemático, se utilizaron distribuciones empíricas de frecuencias para analizar los datos recopilados en las encuestas y entrevistas. Esto permitió identificar patrones y tendencias en el nivel de información y práctica de los atletas y entrenadores en ambos periodos examinados.

Resultados y Discusión

Acciones educativas a implementar ante la ocurrencia de traumas dentales

Al generar conciencia y aplicar acciones educativas, los atletas, entrenadores y padres pueden crear un entorno más seguro para la participación deportiva.

Tema1: Familiarización con el vocabulario adecuado.

Objetivo: introducir entre los entrenadores y atletas el vocabulario adecuado para trabajar los temas relacionados con las lesiones traumas de los dientes.

Materiales de apoyo: Listado de palabras, folleto de prevención y educación sobre traumas dentales.

Procedimiento:

1. Introducción del facilitador acerca del uso de palabras científicas o complicadas utilizadas en los temas de traumas dentales y sobre su comprensión, así como la factibilidad en situaciones que lo requieran.
2. Se organizará el grupo en subgrupos de 8 o 10, se entregará a cada grupo una hoja de papel en la que se tendrán anotadas 5 palabras y el folleto de prevención y educación sobre traumas dentales, como material que sirve de referencia para la elaboración de posibles definiciones. Se indicará la actividad explicando a los participantes que a partir de los materiales que han recibido elaboraran las definiciones a las palabras que le han entregado a cada subgrupo, se sugiere que al elaborar las definiciones lo hagan en un lenguaje sencillo para su mejor comprensión. Pondrá un ejemplo, a partir de cualquiera de los términos más utilizados en el tema.

LISTA DE PALABRAS	
Trauma dental:	Los traumatismos dentales son agresiones producidas por un hecho violento que puede tener

	consecuencias directas sobre los dientes y los tejidos que lo rodean, por ejemplo un puñetazo, un accidente de tránsito o una caída de la bicicleta.
Fractura de la corona:	Ruptura de uno o más tejidos de la corona del diente.
Fractura de la raíz (o radicular):	Ruptura que se caracteriza por encontrarse en cualquier parte de la raíz.
Concusión :	Lesión de uno de los tejidos que rodean la raíz (ligamento) el diente no tiene movilidad, ni se desplaza.
Luxación:	Cuando el diente se presenta con movilidad.
Exarticulación o avulsión:	El diente se desplaza (sale) totalmente del alveolo.
Esmalte:	Primer tejido que cubre la corona del diente, muy resistente.
Incisivo:	Dientes anteriores superiores e inferiores, que sirven para incidir o cortar los alimentos.
Alveolo:	Parte del hueso maxilar (cubierto por la encía) donde está incluida la raíz dentaria.
Protrusión:	Posición incorrecta que adoptan los dientes superiores con respecto a los inferiores encontrándose inclinados hacia afuera.
Protector bucal:	Aditamento específico e individualmente diseñado para proteger al individuo de lesiones traumáticas en la cavidad bucal provocadas por diferentes factores externos.
Reimplantar:	Recolocar el diente dentro del alveolo.
Necrosis:	Muerte de un tejido, como respuesta a un determinado estímulo, al que no se pudo adaptar (pérdida de vitalidad).
Oclusión:	Relación de contacto que se establecen entre los dientes del maxilar superior y la mandíbula.

3. Otorgar un tiempo de 15 min para que sean elaboradas las definiciones y presentarlas al grupo.
4. Orientar a cada subgrupo la selección de un ponente para presentar sus definiciones y comunicar a todos los participantes que deberán hacer preguntas o críticas acerca de las definiciones que se presenten cuando no sean claras o sencillas.

5. Cuando todos hayan presentado sus definiciones, se comentará:
¿Cómo se siente cuando una persona al dirigirse a usted utiliza palabras que no conoce?
 - ¿Cuáles son las probables reacciones?
 - ¿Interfiere esta situación con la mejor elección de sus decisiones?
6. Después del intercambio grupal es recomendable proporcionarle a los participantes información sobre los recursos bibliográficos o informáticos para complementar lo aprendido.

Tema 2: ¿Qué hacer ante la avulsión dentaria?

Objetivo: Contribuir a que los atletas y entrenadores adquieran conocimientos para actuar adecuadamente ante la avulsión dentaria.

Material de apoyo: tarjetas previamente elaboradas, en las que describe de manera incorrecta una situación problemática relacionada con la avulsión dentaria.

Procedimiento:

1. El facilitador introduce la actividad seleccionando un grupo de personas que desarrollarán la misma, les explicará que en un primer momento ellos representarán la situación en la que una persona sufre una avulsión dentaria y se procede de manera incorrecta.
2. Se realizará un intermedio en el que el facilitador lleva al grupo a la reflexión y el debate de la situación dramatizada, llegando de esa manera al modo adecuado de proceder.
3. El grupo representará entonces la situación de manera correcta.
4. Se realizarán preguntas como:
 - ¿Qué les pareció, les gustó?
 - ¿Qué aprendieron de lo representado?

Tema 3: Qué debo conocer y hacer si sufro una lesión traumática de los dientes.

Objetivo: Contribuir a que los atletas y entrenadores adquieran conocimientos que les permitan actuar adecuadamente ante una lesión traumática de los dientes.

Material de apoyo: Papel o tarjetas en las que se anotaran las frases a completar.

Procedimiento.

1. El facilitador selecciona un número de frases conocidas y escribe la mitad de cada frase en un pedazo de papel o tarjeta, ejemplo: el tiempo para acudir a consulta cuando se produce un trauma es...de inmediato en otro (el número de papeles será igual al de participantes en el grupo). Los papeles doblados se ponen en un sombrero o caja, cada participante saca uno y trata de encontrar al miembro o miembros del grupo que tienen la otra mitad de su frase.

Completamiento de frases	
Personas con riesgo de sufrir trauma dental	práctica de deporte de combate, no uso de protector bucal, maloclucion dentaria, uso de piercing.
El tiempo para recibir tratamiento	es vital, inmediato.
Si el diente se fracturó	recoger los fragmentos, y llevarlos a consulta estomatológica inmediatamente.
Diente desplazado hacia afuera o hacia los lados	se trata de mover a la posición original e inmediatamente dirigirse a la consulta estomatológica.
Diente que se introduce en la encía	dirigirse de inmediato al estomatólogo.
Diente avulsionado y sucio	buscar el diente, tomarlo por la corona, lavarlo solo con solución salina, introducirlo en su lugar e ir rápido al estomatólogo.
Medio de transporte si decides no recolocar el diente	leche. debajo de la lengua. suero fisiológico.

2. El facilitador hará que cada grupo lea la frase que formó y partiendo de este momento propiciará un pequeño debate mediante preguntas con el propósito de esclarecer las posibles dudas y reforzar los conocimientos.

Tema 4: Cuáles son los factores o causas que pueden provocarme un trauma dentario.

Objetivo: Contribuir a que los entrenadores y atletas identifiquen los factores de riesgos de las lesiones traumáticas de los dientes, así como las conductas que ponen en riesgo de sufrir traumas dentales y las estrategias para prevenirlos.

Materiales: Hojas de papel o tarjetas con comportamientos diversos, pizarra, tiza.

Procedimiento:

1. El facilitador introduce la actividad explicando que existen situaciones predecibles ante las que se pueden provocar traumatismos dentales; estableciendo una valoración de cómo se llegó a esa conclusión, haciendo énfasis en que el riesgo de sufrir un trauma dental existe para todas las personas, aunque no se sostenga un comportamiento arriesgado, he aquí la importancia de aprender a conducirse ante estas situaciones.
2. Se procederá a escribir en la pizarra dos encabezamientos en relación con el riesgo y el comportamiento.
 - Comportamiento , factores y causas de poco riesgo
 - Comportamiento , factores y causas de gran riesgo
3. El facilitador entregará a cada participante una tarjeta u hoja en la que estará escrito uno de los diferentes comportamientos y les invitará a colocarlos debajo del encabezamiento que considere correspondiente. Se otorgará 10min para realizar la actividad.

COMPORTAMIENTOS	
Comportamiento, factores y causas de poco riesgo <ul style="list-style-type: none">• Uso correcto del protector bucal.• Poseer una oclusión normal.• No participar en juegos violentos.	Comportamiento, factores y causas de gran riesgo <ul style="list-style-type: none">• No uso del protector bucal.• Protrusión dentaria.• Juegos violentos con objetos duros.• El morder objetos como lapiceros, y el tener elementos extraños en la boca, como los piercing, también pueden provocar traumatismos, que van desde heridas hasta fracturas dentales.

4. Una vez ubicada la tarjeta se promoverá por el facilitador el análisis de lo que cada participante ha ubicado en las columnas tratando siempre de que se mantenga el interés grupal por la actividad. En caso de diferencias en los criterios acerca de

las decisiones expuestas se buscará explicación para llegar a la identificación acertada.

5. Se pueden promover los siguientes puntos de discusión:

- ¿Qué puede hacer un atleta que sostenga una conducta arriesgada para reducir el riesgo de sufrir trauma dental?
- ¿Cómo se puede contribuir a que un mayor número de atletas asuman conductas de menor riesgo a los traumas dentales?

Según Escobedo (2019) y Ferrés (2018) existe una coincidencia con los resultados de la presente investigación en los que se evidencia el conocimiento que se tiene sobre cómo proceder ante un traumatismo dental. El 96.3% de los entrenadores acertó respuestas efectivas en los cuestionarios, dejando un margen del 3.7% de los que no saben cómo enfrentar correctamente este tipo de situaciones.

Tabla 1. Distribución según las respuestas sobre el tiempo óptimo para recibir atención estomatológica luego de recibir un trauma dental. Comparación de resultados entre el mismo estudio realizado en el periodo de 2014-2015 y 2022-2023.

Atletas		Entrenadores	
Medición periodo 2014-2015	Medición periodo 2022-2023	Medición periodo 2014-2015	Medición periodo 2022-2023
90,1%	94.20%	88.90%	96.30%

La efectividad de la investigación en este caso fue del 7.4% en el caso de los entrenadores. Los atletas por su parte reflejaron un incremento del 4.1% con respecto al periodo anteriormente estudiado, lo que indica una mejora en la comprensión y la aplicación de las recomendaciones sobre el tiempo adecuado para recibir atención dental.

En el estudio realizado por Qudeimat (2019) se observó que el 36.6% de los pacientes acudió en un plazo entre 4 y 24 h después del daño y dentro de estas, entre las 2 y 4 h el 20.6%. Este hallazgo es importante ya que el tiempo transcurrido entre el momento en que ocurre cualquier lesión traumática de los dientes y la atención recibida es un factor clave para el éxito y recuperación del diente afectado.

En cuanto a la información sobre el servicio médico al cual dirigirse luego de recibir una lesión traumática de los dientes. En el estudio realizado se observó que el 95.2% y el 97.1% de los encuestados respondieron correctamente (dirigirse al servicio de estomatología).

Tabla 2. Distribución según las respuestas sobre el servicio al cual dirigirse luego de sufrir una lesión traumática de los dientes. Comparación de resultados entre el mismo estudio realizado en el periodo de 2014-2015 y 2022-2023.

Atletas		Entrenadores	
Medición periodo 2014-2015	Medición periodo 2022-2023	Medición periodo 2014-2015	Medición periodo 2022-2023
92,1%	95.20%	77,8%	97.10%

Esto es importante ya que el conocimiento sobre a cual servicio médico dirigirse para su tratamiento puede influir en la rapidez con la que se busca atención médica cuando se sufre una lesión dental.

En lo referente al uso del protector bucal, se observó que el 96.4% de los atletas reconoce la importancia del uso de protectores bucales para la disminución de lesiones en la cavidad bucal. Con respecto al estudio anterior, se aprecia el trabajo de los entrenadores que en su totalidad reconocen la importancia de este aditamento, superando este resultado en un 7.6%.

Tabla 3. Distribución según conocimientos sobre importancia del uso del protector bucal en deportes que lo requieran. Comparación de resultados entre el mismo estudio realizado en el periodo de 2014-2015 y 2022-2023.

Atletas		Entrenadores	
Medición periodo 2014-2015	Medición periodo 2022-2023	Medición periodo 2014-2015	Medición periodo 2022-2023
88.80%	96.40%	100%	100.00%

Los atletas a menudo no usan protectores bucales a pesar de estar conscientes de sus capacidades protectoras y de que hay literatura ampliamente disponible que aconseja su uso. Los protectores bucales son una herramienta esencial para prevenir lesiones dentales en los deportistas. Ayudan a proteger la mandíbula, las encías y los dientes de impactos y golpes durante las actividades deportivas.

Se evidenció el poco conocimiento que los atletas poseen sobre el proceder ante la avulsión exarticulación dentaria, en este sentido las respuestas correctas se distribuyeron de la siguiente manera: de las tres acciones que se podían marcar como correcta la que

mayor porcentaje obtuvo fue: poner el diente en un líquido y dirigirse al servicio de estomatología con 68,9%, seguida de: tomar el diente, situarlo dentro de la boca y dirigirse al servicio de estomatología con un 60.5%, quedando el inciso tomar el diente por la corona, reimplantarlo en su lugar y dirigirse al servicio de estomatología, en un 48.7%.

Por otro lado, las respuestas correctas de los entrenadores, se distribuyeron en: 97.4% para la opción poner el diente en un líquido y dirigirse al servicio de estomatología, y un 86.1% para: tomar el diente, situarlo dentro de la boca y dirigirse al servicio de estomatología y tomar el diente por la corona, reimplantarlo en su lugar y dirigirse al servicio de estomatología para cada uno de los casos.

Tabla 4. Distribución según las respuestas sobre el proceder ante la avulsión de dientes. Comparación de resultados entre el mismo estudio realizado en el periodo de 2014-2015 y 2022-2023.

Proceder ante avulsión de dientes	Atletas		Entrenadores	
	Medición periodo 2014-2015	Medición periodo 2022-2023	Medición periodo 2014-2015	Medición periodo 2022-2023
Controlar sangramiento con pañuelo o similar	39.7%	59.7%	33.3%	97.3%
Tomar el diente por la corona, reimplantarlo en su lugar y dirigirse al servicio de estomatología.	15.30%	48.70%	19.80%	86.1%
Poner el diente en líquido y dirigirse al servicio de estomatología.	34.9%	68.90%	44.4%	97.4%
Tomar el diente, situarlo dentro de la boca y dirigirse al servicio de estomatología.	25.3%	60.50%	17.3%	86.1%

A través de estos resultados se evidencia que existen mejoras significativas en cuanto al nivel de información que muestran atletas y entrenadores, siendo estos últimos los que mejores resultados presenten en un 53% y 75% ante este tema.

En cuanto a las respuestas incorrectas, (controlar el sangramiento con un pañuelo o similar) se encontró que los atletas poseen el mayor porcentaje 59,7% pero mostrando un avance del 20% con respecto al periodo anterior. En el caso de los entrenadores solo el 2% respondió erróneamente dando un margen del 64% de efectividad del estudio.

Ante cómo proceder ante un diente avulsionado sucio el 75% de los atletas respondió correctamente el inciso: tomarlo por la corona, lavarlo con solución salina sin raspar la raíz.

Tabla 5. Distribución según las respuestas sobre el proceder ante el diente sucio. Comparación de resultados entre el mismo estudio realizado en el periodo de 2014-2015 y 2022-2023.

Proceder cuando el diente está sucio.	Atletas		Entrenadores	
	Medición periodo 2014-2015	Medición periodo 2022-2023	Medición periodo 2014-2015	Medición periodo 2022-2023
Lavarlo con cepillo dental.	82,5%	87.6%	55,6%	97.6%
Tomándolo por la corona, lavarlo con solución salina sin raspar la raíz.	63,4%	75%	55,6%	97.6%
Tomándolo por la corona, lavarlo con agua corriente.	88,8%	90.9%	100%	100%

Para los incisos lavarlo con un cepillo de dientes, y lavarlo con agua corriente los resultados de respuestas incorrectas fueron de 12,4% y 9,1 % respectivamente. El 97,6 % de los entrenadores emitió respuestas correctas a esta pregunta y un 2,4 % respondió incorrectamente, estas últimas respuestas se ubican en el inciso lavarlo con cepillo dental, resultados que coinciden con los obtenidos por Escobedo (2019) quien también encontró un porcentaje elevado de estas respuestas.

Con respecto al periodo anteriormente analizado septiembre 2014 a junio de 2015, en este estudio se puede constatar que se ha ganado en manejo de la información sobre el tema, sobre todo por parte de los entrenadores, lo cual no infiere que dicho conocimiento sea puesto en práctica ante un traumatismo dental, por lo que es pertinente que se continúen aplicando las acciones educativas para tratar adecuadamente las lesiones traumáticas en los dientes de los atletas.

Conclusiones

En la comparación de la efectividad de las acciones educativas en ambos estudios realizados en los periodos (2014-2015 y 2022-2023) se constató que en este último hubo un aumento significativo en el nivel de información acerca del proceder ante lesiones traumáticas en los deportes de combate en la categoría escolar de 14-15 años de la EIDE

Provincial de Villa Clara, lo que indica que atletas y entrenadores están mejor preparados para actuar ante situaciones de traumas.

Los resultados muestran que las acciones educativas han sido efectivas tanto en atletas como en entrenadores y que la preparación ha aumentado con el decursar del tiempo.

Referencias

- Córdova, M., Córdova, C.M., Ortega, L., Calzadilla, A., Aguilera, S.M. (2019). Comportamiento del traumatismo dentario en el sector anterior en pacientes de ocho a 18 años. Arch méd Camagüe, 23(4). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S10252552019000400445
- Escobedo, A. (2019). Odontología deportiva y prevención de trauma dentoalveolar. Revista ADM, 76 (6), 328-331.
- Ferrés, E. (2018). Traumatismos dentales en la práctica del deporte en la infancia y la adolescencia. <https://hospitalnens.com/es/>
- García, A., Ramos, J., Aguilera, D. (2020). "Traumatismos dentales en deportistas: una revisión sistemática." Revista de Odontología Integral, 25(1), 1-15.
- Guerra, H., Guerra, E., Córdova A. (2022) Traumatismos dentales. Su relación con el deporte. Olimpia, 19 (2) <http://portal.amelica.org/ameli/journal/429/4292987032/>
- Martínez, R., Villavicencio, J., Hernández, O. (2023). "Estrategias de prevención de lesiones dentales en deportistas: una revisión de la literatura." Revista de Odontología Preventiva, 28(1), 1-15.
- Pérez (2022).**
- Pérez, J., Llanes, U. Pérez, T., López, F. (2022). "Impacto de la educación en salud bucal en la prevención de lesiones dentales en atletas de baloncesto." Revista de Educación Física, 27(1), 1-15.
- Polmann H., Melo G., Contiréus J., Domingos F.L y de Souza B.D.M. (2019). Prevalence of dentofacial injuries among combat sports practitioners: A systematic review and meta-analysis. Dental Traumatology 35 (4-5), 49-61.
- Qudeimat M. A., AlHasan A. A., AlHassan M. A., Al-Khayat K. y Andersson L. (2019) Prevalence and severity of traumatic dental injuries among young amateur soccer players. A screening investigation. Dent Traumatology, 35(4-5), 68-75.
- Rodríguez, L., Olivera, V., Torres, M. (2021). "Evaluación de la prevalencia de lesiones dentales en atletas de fútbol: un estudio transversal." Revista de Salud Pública, 33(2), 1-10.

Valdés, L. y Valle-Lizama, R. L. (2021). Protectores bucales en la prevención de lesiones traumáticas dentomaxilofaciales en adolescentes durante prácticas deportivas. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 25(4).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S10252552021000400014&lng=es&tlng=es.